

Clé d'identification des espèces de *Toxorhynchites* (DIPTERA : CULICIDAE), femelles, Région Afrotropicale.

Moiroux Nicolas^{1,2} and Rahola Nil^{1,3}

¹MIVEGEC, IRD, CNRS, Université de Montpellier, Montpellier, France.

²Pôle de Zoologie Médicale, Institut Pasteur de Dakar, Dakar, Sénégal.

³Institut Pasteur de Madagascar, Antananarivo, Madagascar.

Version du 5 novembre 2025

Cette clé est basée sur les travaux de H. Ribeiro [1] dont elle reprend en grande partie et traduit les descriptions. D'autres travaux ont également été consultés et utilisés, en particulier [2], [3] et [4].

Les caractères sont présentés en couplets de deux descriptions mutuellement exclusives, aboutissant à deux résultats différents, et se terminant éventuellement par un nom d'espèce. La terminologie générale et les abréviations sont celles de Harbach et Knight [5] [6]. Des commentaires des auteurs sont fournis à titre indicatif pour aider à l'identification, ils ne constituent pas des caractères discriminants au sens strict. La référence à l'aire géographique « Sahel » correspond à l'aire de validité de [4]. La figure 1 à la fin du document montre comment calculer l'index rm (utilisé aux couplets 7 et 16).

References :

- [1] Henrique Ribeiro. Systematics and identification of Afrotropical Toxorhynchitinae (Diptera : Culicidae). *Journal of Medical Entomology*, 42(6) :953–958, November 2005.
- [2] M. W. Service. *Handbook to the Afrotropical Toxorhynchitine and Culicine Mosquitoes, Excepting Aedes and Culex*. British Museum (Natural History), 1990.
- [3] Frédéric Baldacchino, Christophe Paupy, and Nil Rahola. Clé de détermination des Culicidae présents en Afrique Centrale et au GABON (document de travail), November 2014.
- [4] Vincent Robert, E.H. Ndiaye, Nil Rahola, Gilbert Le Goff, Philippe Boussès, D. Diallo, Voahirana Le Goff, Lauriane Mariamé, and M. Diallo. *Clés dichotomiques illustrées d'identification des femelles et des larves de moustiques (Diptera : Culicidae) du Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad*. IRD, Montpellier, 2022.
- [5] Ralph E. Harbach and Kenneth L. Knight. *Taxonomists' Glossary of Mosquito Anatomy*. Plexus Publishing Inc., 1980.
- [6] Ralph E. Harbach and Kenneth L. Knight. Corrections and Additions to Taxonomists' Glossary of Mosquito Anatomy. January 1981.
- [7] W.A. Steffan and N.L. Evenhuis. Classification of the Subgenus Toxorhynchites (Diptera : Culicidae) I. Australasian, eastern Palaearctic, and Oriental species-groups1. *Journal of Medical Entomology*, 22(4) :421–446, July 1985.
- [8] Henrique Ribeiro. Three New Species and One New Subspecies of Toxorhynchites (Diptera : Culicidae) of the Afrotropical Region. *Journal of Medical Entomology*, 42(3) :224–232, May 2005.

1. Mesokatepisternum (Mks) densément couvert d'écaillés blanches; écaillés des coxa toutes blanches; écaillés pâles de l'abdomen blanches; laterotergite (Lt) densément écaillé; touffes caudolatérales des tergites abdominaux blanches, jaunâtres, orange pâle, brunes ou noires. 2
 Commentaire : Sous-genres *Toxorhynchites* (la femelle de *Tx. brevipalpis abyssinicus* n'est pas connue)
- Mésokatepisternum (Mks) avec un patch d'écaillés dorées ou brun doré en dessous, souvent aussi au-dessus; écaillés de la coxa antérieure (C-I) toutes dorées ou presque; écaillés pâles de l'abdomen dorées; laterotergite (Lt) avec peu ou pas d'écaillés; touffes caudolatérales des tergites abdominaux jaunes, orange ou rouges, jamais blanches, brunes ou noires. 12
 Commentaire : Sous-genre *Afrorhynchus*
- 2(1). Touffes caudo-latérales des tergites VII et VIII noires *evansae*
 Commentaire : non connu au Sahel [4]
 – Touffe du tergite VIII orange, jaune ou blanche, jamais noire 3
- 3(2). Tarsomères antérieurs et médians 1 (Ta-II et Ta-III) entièrement blancs *rickenbachi*
 Commentaire : non connu au Sahel [4]
 – Ta-II et Ta-III entièrement sombres ou, au plus, blancs seulement à la base 4
- 4(3). Tarsomère médian 5 (Ta-II5) entièrement blanc ou, au moins, avec une tache blanche basale 5
 – Ta-II5 entièrement sombre 6
- 5(4). Tarsomères médians 4 et 5 (Ta-II4 et Ta-II5) blancs à la base et nettement sombres à l'apex *barbipes*
 Commentaire : non connu au Sahel [4]
 – Ta-II4 et Ta-II5 entièrement blancs *rodhaini*
 Commentaire : non connu au Sahel [4]
- 6(4). Tarsomère 3 médian (Ta-III) entièrement ou presque entièrement blanc 7
 – Ta-III sombre 8
- 7(6). Touffe du tergite VI noire sur le tiers distal ou plus; mesokatepisternum (Mks) avec environ 20 soies fortes; index de la nervure transversale radiomédiane (rm) 2,5 *phytophygus*
 Commentaire : voir figure 1 pour le calcul de l'index rm
 – Touffe du tergite VI entièrement ou presque entièrement blanche; mesokatepisternum (Mks) avec 10 soies fragiles; index rm de 1,5 à 2 *dundo*
 Commentaire : voir figure 1 pour le calcul de l'index rm. Non connu au Sahel [4]
- 8(6). Tarsomère antérieur 2 (Ta-I2) entièrement sombre 9
 – Ta-I2 avec au moins une tache blanche à la base 10
- 9(8). Touffe du tergite VI blanche sur le tiers basal ou plus *camaronis*
 Commentaire : non connu au Sahel [4]
 – Touffe du tergite VI entièrement ou presque entièrement noire
 *brevipalpis conradti (pro parte)*

- 10(8). Touffe du tergite VI entièrement ou presque entièrement blanche *brevipalpis brevipalpis*
– Touffe du tergite VI noire sur environ la moitié distale ou plus 11
- 11(10). Touffe du tergite VI entièrement ou presque entièrement noire
. *brevipalpis conradti (pro parte)*
– Tiers basal au moins et jusqu'à la moitié de la touffe du tergite VI blanche *lewisi*
- 12(1). Entre le cinquième et le quart inférieur du Mesepimeron (Mam) nu 13
Commentaire : Erythrurus Group (Les femelles de *Tx. angolensis*, *Tx. helenae*, *Tx. nigriensis*, et *Tx. wolfsi* ne sont pas connues). Principalement dans la sous-région Ouest-Africaine.
– Mesepimeron (Mam) entièrement recouvert d'écailles 16
- 13(12). Postpronotum (Ppn) avec un patch d'écailles blanches *kaimosi*
Commentaire : non connu au Sahel [4]
– Postpronotum (Ppn) entièrement ou largement doré, avec ou sans reflets bleu-vert, mais sans écailles blanches 14
- 14(13). Tibia postérieur (Ti-III) violet foncé, sans tâches blanches *nairobiensis*
Commentaire : non connu au Sahel [4]
– Tibia postérieur avec une tâche ou un anneau postmédian d'écailles blanches 15
- 15(14). Écailles de la coxa médiane (C-II) entièrement dorées; tarsomère antérieur 2 (Ta-I2) pâle en dessous *aneus*
Commentaire : non connu au Sahel [4]
– Coxa médiane avec un patch d'écailles blanches argentées à la base; Ta-I2 sombre
. *erythrurus*
- 16(12). Sans écailles postspiraculaires (PoSc); index rm de 2 à 3; touffes caudolatérales peu visibles 17
Commentaire : Lutescens s.str. Group (les femelles de *Tx. viridibasis voltaicus* et *Tx. zairensis* ne sont pas connues). Voir figure 1 pour le calcul de l'index rm. Principalement dans les sous-régions Est- et Sud-Africaines.
– Au moins quelques écailles postspiraculaires (PoSc) généralement présentes; index rm de 3 à 3,5; touffes caudolatérales visibles, modérément à bien développées 20
Commentaire : Pauliani Group (les femelles de *Tx. fontenillei* et *Tx. pauliani* ne sont pas connues). Voir figure 1 pour le calcul de l'index rm. Sous-région malgache.
- 17(16). Postpronotum (Ppn) avec des écailles blanches en dessous et une ligne étroite d'écailles dorées au dessus *ruwenzori*
Commentaire : non connu au Sahel [4]
– Postpronotum (Ppn) entièrement ou principalement recouvert d'écailles dorées 18
- 18(17). Tibia postérieur (Ti-III) violet foncé, sans tâche blanche *capelai*
Commentaire : non connu au Sahel [4]
– Tibia postérieur avec une tâche ou un anneau postmédian d'écailles blanches 19

- 19(18). Écailles de la zone préalaire argentées; tarsomère médian 2 (Ta-II2) sombre
..... *viridibasis viridibasis*
– Avec des écailles dorées sur la zone préalaire; Ta-II2 blanc *lutescens*
- 20(16). Surface supérieure du deuxième palpomère (Plp-2) largement recouverte d'écailles blanches, des écailles sombres présentes seulement à l'extrémité; tarsomères antérieurs 2-4 avec des écailles pâles, légèrement plus foncés aux articulations *lemuriae*
Commentaire : Sous-région malgache.
– Surface supérieure du palpe avec des écailles violette et dorées; au moins les tarsomères antérieurs 3 et 4 sombres 21
- 21(20). Surface antérieure du fémur médian (Fe-II) généralement avec une ligne bien développée d'écailles bleu métallisé *madagascariensis*
Commentaire : Sous-région malgache.
– Fémur médian sans ligne d'écailles bleues, au plus quelques écailles bleues dispersées présentes *brunhesi grjebinei*
Commentaire : Sous-région malgache.

FIGURE 1 – Illustration (panel A) d'une aile de moustique du genre *Toxorhynchites* (Diptera : Culicidae) montrant (panel B et C) les portions horizontale et verticale de la veine transverse radiomédiale (rm) et les veines environnantes. Le panel B montre un exemple d'une aile avec un index rm élevé (≈ 3) tandis que le panel C montre un exemple avec un index rm faible (≈ 1). L'index rm est le ratio α/β de la longueur de la portion longitudinale de rm (α) sur la longueur de la portion transversale (β). Définition donnée par [7] et [8]. L'illustration est adaptée de [7] (Fig. 10-12)